

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI GIMNASTIKA MASHQLARI ORQALI HARAKAT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Xidirova Rozaxon O'ktamjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924626>

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, yoshlar o'rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g'urur-iftixor bag'ishlaydi.

Jismoniy harakat inson uchun, ayniqsa, bolalik va o'smirlilik bosqichlarida hayotiy zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish davri hisoblanadi. Jismoniy harakatlarsiz bolalarning ijodiy faolligiga va jismoniy qobiliyatlarini yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keladi. Harakatni cheklash yoki uni buzish hayotning har bir bosqichida o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarligini aniqlashda ko'plab olimlar o'zlarining ilmiy-tadqiqotlarida ushbu masalada izlanishlar olib borganlar. Lekin, hozirgi zamon nazariyasi va amaliyotining jadal su'ratlarda rivojlanishi hamda ta'limga qo'yilayotgan talablarning oshib borishi natajasida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun zamonaviy metodikalardan foydalanishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda, hayotiy harakat ko'nikmalarini shakllantirishda gimnastika mashqlari muhim rol o'ynaydi. Gimnastika mashqlari bolaning ilk qadam qo'ygan kunlaridan boshlab asosiy jismoniy mashqlar sifatida qo'llaniladi. Shuning uchun gimnastika mashqlari orqali ularning harakat ko'nikmalarini shakllantirishning yangicha vosita va usullarini izlab topish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayot uchun zarur bo'lgan dastlabki asosiy harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirish masalalari bo'yicha T.S.Usmanxodjaev, A.N.Livitskiy, R.S.Salomov, K.M.Maxkamjonov; maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirish va jismoniy mashqlarni bajarishga moslashish nazariyasi bo'yicha F.X.Xodjaev, G.Q.Jalolova, F.A. Raimbekova olimlar va mutaxassislar

tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarida maktabgacha ta'lim muassasalarining katta guruh bolalarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish bugungi kunda jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT MAQSADI. Maktabgacha yoshdagi bolalarni gimnastika mashqlari orqali harakat ko'nikmalarini shakllantirishga doir mashqlar kompleksini ishlab chiqish va pedagogik tajribada asoslash.

TADQIQOT ISHINING VAZIFALARI:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat ko'nikmalarini shakllantirishga doir ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarligini rivojlanganlik darajasini aniqlash;

3. Gimnastika mashqlaridan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat ko'nikmalarini shakllantirishga, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan mashqlar kompleksini ishlab chiqish va pedagogik tajribada asoslash.

TADQIQOT NATIJALARI VA UNING MUHOKAMASI

Gimnastika bolaning turli faoliyatlar uchun sog'lomlashishi va jismoniy tayyorgarligini, jismoniy kamolotni shakllantirishni tizimli ravishda o'z ichiga oladi. Gimnastika hayotiy harakat qobiliyatlarini tarbiyalashga yordam beradi, shuningdek, harakatlarga go'zallik, joziba va aniqlik baxsh etadi. Qobiliyat, tezlik, kuch, egiluvchanlik, chidamlilik kabi rivojlanish va psixofizilogik fazilatlarni ta'minlaydi; Iroda, xarakter, intizom, xotirani, fikrlashni rivojlantiradi. Gimnastika - har tomonlama jismoniy rivojlanish va bolani sog'lomlashtirish muammolarini hal etishga qaratilgan maxsus tanlangan jismoniy mashqlar tizimi va ilmiy ishlab chiqilgan uslubiy ko'rsatmalar tizimidir. Bolalikdan boshlab gimnastika mashg'ulotlari, maktabgacha yoshdagi barcha yosh guruhlarida qo'llaniladi. O'z-o'zidan bu jismoniy ta'limning eng muhim usuli hisoblanadi.

Tadqiqot davomida ertalabgi gimnastika mashqlari; jismoniy tarbiya daqiqalari; ritmik gimnastika mashqlar, yosh toifasi bo'yicha mashqlar va o'yinlar kompleksi tanlab olinib, amaliyotga tadbiiq etildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat ko'nikmalarini shakllantirish uyun quyidagi mashqlar kompleksidan ham foydalanildi:

1-mashq. Koptokni bitta va ikkala qo'l bilan otish va ilib olish (ko'krakdan, bosh ustidan). 4-8 marta takrorlanadi.

2-mashq. Dastlabki holat-turish, qo'llar tushirilgan. Qo'llar yon tomonlarga keriladi (nafas olinadi), ko'krak oldida chalkashtiriladi va "u-x-x-x" deyiladi (nafas chiqariladi). 2-4 marta takrorlanadi.

3-mashq. Dastlabki holat-turish, oyoqlar kerilgan holatda turiladi. Qo'llar oldindan ko'tariladi, Qo'lda halqani ushlab turib, bosh ustida yotqizilgan holatda ko'tariladi. Qo'llarni bukib, halqani orqadan pastga, vertical tarzda o'girib tushiriladi. 4-8 marta takrorlanadi.

4-mashq. Burilish. Dastlabki holat-tik turish. Oyoqlar kerilgan, qo'llar yelkalarga bukilgan, orqadagi halqa ikkala qo'l bilan ushlab turiladi. O'ng va chap tomonga burilish. 4-8 marta takrorlanadi.

5-mashq. Qopchalarni gorizonta nishonga (diametric bir metr) irg'itish. Bolaning ko'zi balandligida osilgan halqadan 1-1,5 metr masofada turib, qopcha halqa ichiga otuladi. 4-6 marta takrorlanadi (bola oyoq va qo'lning qanday turishi, qanday harakat qilishi kerakligi ko'rsatiladi).

6-mashq. "Predmetni top" degan hotirjam o'yin. Rahbarning taklifiga muvofiq bola (bolalar) devorga o'girilib turadi, rahbar esa kichikroq buyumni (o'yinchoq, qalam) derazaga, tokchaga yoki polga qo'yadi. Signal berilishi bilan bolalar xona ichida buriladi, buyumni qidirib topishga harakat qiladi. Uni birinchi bo'lib ko'rgan bola bir chekkaga ohista chiqadi yoki stulga o'tiradi.

Tadqiqotni tashkil etish maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tayyorgarlik darajasini belgilovchi nazorat mashqlaridan - 10m. masofaga yugurish; 3x5 m masofaga moksimon yugurish; o'tirgan joydan tananing egiluvchanlik burchagi aniqlash; gavnani orqa tomonda yotgan joydan ko'tarish mashqlari orqali tajriba va nazorat guruhi sinalluvchilarining jismoniy tayyorgarligi aniqlandi.

1-jadval

Tadqiqot davomida tajriba va nazorat guruhi sinalluvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

T/r	Testlar	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
		T/o	T/K	FARQ	%	T/o	T/K	FARQ	%
1.	10m.masofaga yugurish (sekund)	3,65	3,37	0,28	8,3	3,67	3,39	0,28	8,2
2.	3x5 m masofaga moksimon	7,64	7,31	0,33	4,5	7,46	7,40	0,06	0,81

	yugurish(sekund)								
3.	O'tirgan joyidan tananing egiluvchanlik burchagi aniqlash(sm)	19,6	23,5	3,9	16,5	19,4	21,7	2,3	10,5
4.	Gavdani orqa tomonda yotgan joydan ko'tarish (sm)	19,2	23,4	4,2	17,9	19,8	20,2	0,4	1,9

Tadqiqot oxiriga kelib tajriba guruhi sinaluvchilarning 10m.masofaga yugurish 8,3 %, 3x5 m masofaga moksimon yugurish 4,5 %, o'tirgan joyidan tananing egiluvchanlik burchagi aniqlash 16,5 %, gavdani orqa tomonda yotgan joydan ko'tarish 17,9 %, nazorat guruhi sinaluvchilarning 10m.masofaga yugurish 8,2 %, 3x5 m masofaga moksimon yugurish 0,81 %, o'tirgan joyidan tananing egiluvchanlik burchagi aniqlash 10,5 %, gavdani orqa tomonda yotgan joydan ko'tarish 1,9 % ga oshganligi kuzatildi.

XULOSA

Mavzu bo'yicha qayd etilgan adabiyotlar tahlilidan shu narsa aniq bo'ldiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat ko'nikmalarini shakllantirishda gimnastika mashqlari orqali mashg'ulot vosita va yuklamalar hajmini rejalashtirish yuzasidan ilmiy-amaliy tavsiyalar yetarli darajada emas. Maktabgacha yoshdagi bolalarning morfo-fiziologik holatini ko'pincha e'tiborga olmay, me'yorlanmagan hajmdagi jismoniy va texnik tayyorgarlik vositalaridan noto'g'ri foydalanish natijasida endi shug'illanishni boshlagan qizlarning organizmida zo'riqish va ayrim patalogik holatlarga olib kelayotganini va sportga bo'lgan qiziqishning yo'qolishiga sabab bo'layotganligi aniqlandi. Shunday qilib maktabgacha yoshdagi bolalarning mashg'ulotlar jarayonida qo'llaniladigan yuklamalarni ularning organizm va jismoniy rivojlanish holatidan kelib chiqib muntazam ravishda asta-sekinlik bilan belgilangan me'yorda olib borish, ularning sport natijalarining o'sishiga va keying tayyorgarlik bosqichiga hech qanday kamchiliklarsiz o'rin bo'shatishiga, sport turning texnik-taktik ko'rsatchilarining samarali egallash darajasini shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. –T. O'zDJTI. 2005.y.231b.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika darsi. O`quv qo`llanma. 2004.O`zDJTI
3. B.T. Haydarov, G.X. Ibroimova, J.J. Kazimov Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya nazariyasi 2020 SamDu nashri
4. B.T. Haydarov. Eshtayev. G.X. Ibroimova «Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida gimnastika mashg`ulotlarini tashkil etish shakllari.
5. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T., O'zDJTI, 2005.- 171 b.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

